

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ СРЕДСТВАМ ВЫРАЖЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Самопрезентация предполагает формирование положительного образа своего «Я». Сегодня самопрезентация становится неотъемлемой частью нашей жизни. Презентуем себя перед знакомыми, коллегами, деловыми партнерами, на работе и в кругу друзей. Именно поэтому в настоящее время навык самопрезентации является самым востребованным. Процесс глобализации открывает перед нами большие возможности в плане межкультурного общения, и тем самым вызывает потребность в умении презентовать себя на межкультурном уровне. В силу этих обстоятельств возникает необходимость в умении презентовать себя на английском языке в условиях межкультурной коммуникации. Поэтому, можно полагать, что сегодня цель обучения иностранным языкам в средней школе определяется следующим образом: развитие личности школьника, его способностей и желаний участвовать в межкультурной коммуникации на иностранном языке и самостоятельно совершенствоваться в иноязычно-речевой деятельности на соответствующем языке, формирование у учащихся навыков коммуникативной самопрезентации.

В настоящее время проблема содержания обучения иностранным языкам на межкультурном уровне рассматривается такими авторами как Гальскова Н.Д., Гез Н.И., Фурманова В.П., Щукин А.Н., Сафонова В.В., Пассов Е.И., Григорян А.В., Игнатьева Н.Ю., Капин И.А., Мордашко М.В. и др. В качестве примера приведём определение термина, данное авторами Гальсковой Н.Д. и Гез Н.И. Свои заключения авторы сводят к тому, что «содержание обучения иностранным языкам включает не только то, что можно услышать или увидеть на уроке, что эксплицитно выражено или наглядно представлено предметами учебного процесса, но и их чувства и эмоции, а также те процессы, что протекают в их сознании в процессе познания чужой лингвокультуры» [1, с. 123]. Важным в данном определении является то, что помимо предметного и процессуального аспектов содержания обучения, авторы выделяют также эмоциональный компонент. Так, главное заключение, которое можем сделать из вышесказанного сводится к тому, что содержание обучения средствам выражения коммуникативной самопрезентации представляет собой совокупность знаний, навыков и умений, которые формируют у обучаемых не только способность к самопрезентации в рамках иноязычной культуры, но и помогают создать необходимое для этой деятельности эмоциональное и психологическое состояние.

Коммуникативная самопрезентация является компонентом многогранным. Она включает в себя как особенности вербального, так и особенности невербального общения. Исследование структуры коммуникативной самопрезентации позволило выявить её

следующие составляющие: ядром коммуникативной самопрезентации является продуманный образ своего «Я», в структуру которого входят визуальный (внешний вид), коммуникативный (коммуникативные качества и способности индивида) и психологический (раскрывает роль эмоционального поведения и реакций в создании желаемого образа «Я») компоненты.

Отбор содержания обучения средствам выражения коммуникативной самопрезентации в целом и его отдельных компонентов проводится с учётом цели (формирование у учащихся умений самопрезентации с учётом особенностей иноязычного коммуникативного поведения) и принципов (принцип коммуникативной настройки; принцип экспрессивности; принцип взаимосвязанного овладения стратегиями коммуникативной самопрезентации и иноязычной культуры; принцип адаптации; принцип взаимодействия вербальных и невербальных средств коммуникативной самопрезентации) обучения данному виду деятельности. Кроме того, принимается во внимание уровень и ступень обучения. В нашем случае речь идёт о старших классах общеобразовательной школы. Таким образом, содержание обучения будет включать материал, приемственный для данного уровня обучения. Принимая во внимание данные положения, выделили следующие аспекты содержания обучения средствам выражения коммуникативной самопрезентации:

- коммуникативный аспект, включающий языковой, речевой, технический и невербальный компоненты;
- ситуативный аспект, который формируется согласно цели обучения средствам выражения коммуникативной самопрезентации и представляет собой совокупность условий, стимулирующих речевые и неречевые действия коммуникантов;
- психологический аспект, характеризующийся совокупностью тех свойств и качеств личности, которые позволяют успешно управлять её эмоциональной и познавательной стороной в процессе формирования положительного образа своего «Я».

Подробно рассмотрим каждый из перечисленных нами аспектов содержания обучения средствам выражения коммуникативной самопрезентации.

Коммуникативный аспект направлен на то, чтобы обеспечить наибольший эффект в достижении поставленной коммуникативной задачи в определённой ситуации взаимодействия за счёт соблюдения норм общения, а также за счёт употребления определённых языковых и неязыковых средств коммуникации. Так, в рамках данного аспекта выделили следующие компоненты содержания обучения: языковой, речевой, технический или невербальный. *Языковой компонент* представлен лексическими (эмоционально-окрашенная лексика; положительная оценочная лексика; слова-интенсификаторы; выразительные лексические средства; лексика, помогающая акцентировать внимание) и грамматико-синтаксическими средствами самопрезентации (средства переспроса и уточнения; модальные и пассивные конструкции; вводные слова; конструкции, способствующие заполнению пауз). *Речевой компонент* представлен: а) нормами общения (формы установления и поддержания контакта; формы выражения своих потребностей, желаний, намерений и чувств; формы проявления внимания к собеседнику и воздействия на собеседника; формы выражения согласия и несогласия); б) речевыми средствами (средства аргументации и построения

логической и связной речи); *Технический или невербальный компонент* отвечает за техническую сторону речи (тон, голос, дикция, темп и ритм речи, интонация, паузы, жесты и мимика) и способствует формированию технического мастерства. Он служит «инструментом передачи эмоций, воздействия, убеждения, передаёт эмоциональное состояние коммуникантов» [2, с. 11]. Кроме того он оказывает эмоциональное и определённое убеждающее воздействие на собеседника; способствует пониманию невербального, экспрессивного репертуара собеседника, что помогает выстраивать свою линию поведения, а также способствует достижению взаимодействия. В учебных целях в рамках школьной программы ограничим невербальное поведение такими явлениями как мимика, жесты, пространство, некоторые невербальные коммуникации, способствующие формированию имиджа (манера поведения, внешний вид) и ритмико-интонационные навыки и умения.

Моделирование **ситуативного** компонента предлагаем строить на основе ситуаций, отражающих определённые поведенческие модели коммуникантов, близких к реальной жизни, и способствующих формированию положительного образа своего «Я». Это могут быть как ситуации делового общения, например, собеседование, выступление перед аудиторией, переговоры, так и ситуации повседневного или бытового общения (знакомство, общение с коллегами и друзьями и т. д.). Важным условием является социокультурное и лингвострановедческое оформление этих ситуаций, которое выполняет функцию приобщения учащихся к культурным ценностям и нормам коммуникативного поведения в рамках того или иного лингвокультурного сообщества. Самопрезентация, как особое коммуникативное явление, обладающая присущей только ей спецификой, требует особого наполнения ситуативного компонента. С одной стороны, данные ситуации должны дать возможность реализовать и раскрыть иноязычные коммуникативные способности учащихся, связанные с формированием положительного образа своего «Я» (способность поддержать беседу и привлечь внимание собеседника, способность воздействовать на собеседника или аудиторию, грамотно используя вербальные и невербальные средства самопрезентации). Для этого преподавателю необходимо задействовать познавательные возможности учащихся, а также их интеллектуальные способности. С другой стороны, в их основу должна быть положена коммуникативная задача, которая, в свою очередь, позволяет эффективно направлять своё поведение для достижения поставленной цели. Цель самопрезентации – построение персонального имиджа и психологического образа в процессе взаимодействия в рамках иной культуры. Таким образом, главная коммуникативная задача в данном случае – воздействие на собеседника или аудиторию своим образом, как на вербальном, так и невербальном уровне. В данном случае для преподавателя важно как ставится коммуникативная задача, и какой результат можно ожидать. Для достижения положительного результата необходимы: во-первых, чёткая постановка цели со стороны учителя, а, во-вторых, учителю необходимо знать, что в основе коммуникативной задачи лежат те знания, умения и навыки, которые необходимы учащимся для успешной реализации процесса самопрезентации. В рамках учебного процесса должна быть создана не просто коммуникативная ситуация, направленная на достижение определённой цели в процессе взаимодействия, а учебная коммуникативная ситуация. В этом

случае коммуникативная ситуация, направленная на формирование навыков самопрезентации, должна выполнять две основные функции: стимулирующую и обучающую. Стимулирующая функция должна формировать у обучаемых отношение к овладению иностранным языком как способу самоутверждения и самовыражения в рамках межкультурной коммуникации. Обучающая функция коммуникативных ситуаций будет реализована только в том случае, если принять во внимание тот факт, что эти ситуации должны создаваться с учётом основных условий, формирующих навыки и умения самопрезентации. Так, согласно вышеизложенному, предлагаем следующие модели коммуникативных ситуаций, направленных на реализацию средств самопрезентации:

- деловое взаимодействие;
- непринуждённое коммуникативно-речевое взаимодействие;
- публичные выступления.

Психологический аспект является главным звеном в содержании обучения средствам выражения коммуникативной самопрезентации и составляет иноязычную коммуникативную компетенцию учащихся, направленную на развитие способности самовыражения в условиях межкультурной коммуникации. Иноязычная коммуникативная компетенция в процессе формирования положительного образа своего «Я» предполагает готовность презентовать себя в рамках определённой лингвокультуры. Так, обучение самопрезентации в рамках межкультурной коммуникации, на наш взгляд, ставит перед собой две основные задачи:

- познакомить обучаемых с особенностями коммуникативного поведения в рамках той или иной культуры, т. е. дать необходимые знания в этой области;
- сформировать у них способность к эффективному использованию коммуникативных средств самопрезентации с учётом особенностей иноязычного коммуникативного поведения. Для этого необходимы определённые навыки и умения [3, 70].

В первую очередь, необходимо, чтобы учащиеся владели рядом знаний, на основе которых и происходит формирование и развитие навыков и умений. Для эффективной реализации процесса самопрезентации в рамках межкультурной коммуникации важно, чтобы учащиеся получили следующие знания:

- знания об особенностях вербальной иноязычной коммуникации (знания о строе языка, которые используются в процессе овладения навыками самопрезентации; знания о речевых и стилистических нормах иноязычного взаимодействия в определённых ситуациях);
- знания об особенностях невербальной иноязычной коммуникации (знания об особенностях телодвижения и оформления пространства; знания об особенностях интонационного оформления речи; знания способствующие формированию имиджа; знания об особенностях соотношения вербальных и невербальных средств коммуникации);
- социокультурные знания (знания об оперировании нормами и правилами поведения в рамках той или иной лингвокультуры) [3, с. 70].

Таким образом, навыки самопрезентации, стали неотъемлемой частью нашей жизни. Умение презентовать себя на межкультурном уровне вызывает потребность в том, что формированию данных навыков необходимо уделять внимание на уроках иностранного языка.

В нашей статье представили структуру содержания обучения средствам выражения коммуникативной самопрезентации, которая представляет собой единство коммуникативного, ситуативного и психологического аспектов.

Литература

1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. 5-е изд. М.: Академия, 2008. 336 с.

2. Григорьева Е.В. Обучение невербальным компонентам иноязычного общения (лингвистический вуз, французский язык): Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Пятигорск: Пятигорский государственный лингвистический университет, 2004. 18 с.

3. Новицкая Н.Г. Пути формирования у обучающихся навыков коммуникативной самопрезентации в рамках межкультурной коммуникации // Вестник Мозырского государственного педагогического университета им. И.П.Шамякина. 2018. № 2. С. 69.